

YANGI IMPORT QILINGAN QIZIL-OLA GOLSHTIN ZOTLI YOSH SIGIRLARNI ASRASH SHAROITI

¹S.X. Uralova, ²M.X. Dosmuxamedova

²Ilmiy rahbar ¹Magistrant - Toshkent davlat agrar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14933282>

Annotatsiya. Mazkur maqolada qizil-ola golshtin zotli yosh sigirlarni asrash sharoiti ustida olib borilgan tadqiqot ishlarining natijalari keltirilgan.

Kalit soʻzlar: mikroiklim, molxona, karbonat angidrid, ammiak, vodorod sulfid, gazlar, sigirlar, sut mahsuldorligi

Abstract. This article presents the results of the research conducted on the conditions of keeping young cows of the red Holstein breed.

Key words: microclimate, livestock, carbon dioxide, ammonia, hydrogen sulfide, gases, cows, milk production.

KIRISH

Jizzax viloyatida yanvar oyida oʻrtacha harorat janubdan shimolga tomon oʻzgaradi, shimoliy qismida -0°C , janubiy qismida oʻrtacha harorat, -4°C - -8°C ni tashkil etadi. Qishda ayrim vaqtlarda gʻarbiy qismida havo harorati - 28°C , markazida - 32°C dan 37°C gacha pasayishi mumkin. Viloyat hududida yoz jazirama issiq va quruq, eng issiq iyul oyi hisoblanib, oʻrtacha harorati $+26^{\circ}$, $+28^{\circ}\text{C}$ ni tashkil etadi. Yozda ayrim kunlari havo harorati $+44^{\circ}$, $+45^{\circ}\text{C}$ gacha koʻtarilishi mumkin. Sigirlarning sut mahsuldorligiga koʻpgina tashqi omillar taʼsir qiladi. Ushbu omillardan biri, molxonadagi mikroiklim koʻrsatkichlaridir. Bu koʻrsatkichlar xoʻjalik joylashgan hududning iqlim sharoitiga mos ravishda oʻzgarib turadi. Molxonani qurish joyini tanlashda albatta shamol kuchli esadigan tomonni aniqlanishi zarur. Bundan tashqari ventilyatorlar molxonani baland joylariga oxur tomonga qaratib oʻrnatilishi lozim. Sigirlar bunday sharoitda ozuqani yaxshi isteʼmol qilib, sut mahsuldorligini oshiradi.

Tadqiqotni oʻtkazish joyi. Tadqiqotlar Jizzax viloyatining Baxmal tumanidagi “Abdumalik ota vorislar” naslchilik fermer xoʻjaligining qizil-ola golshtin zotli yosh sigirlarni oʻtkazildi.

Tadqiqot natijalari. Oʻzbekiston iqlimi issiq boʻlganligi bois, kech kuzgacha oʻta sovuq ob-havo kuzatilmaydi. Ob-havo sovuq boʻlishi bilan molxona ayvonlarining atrofi polietilenlar bilan yopiladi. Qish faslida molxonada mikroiklim koʻrsatkichlar tashqi ob-havo sharoitga qarab oʻzgaradi. Shu sababli biz, tajribadagi sigirlar saqlanadigan molxonalarda qish faslida molxonadagi mikroiklim koʻrsatkichlarni oʻrgandik.

Sigirlar atrof muhitda harorat 13 dan 25 gradusgacha boʻlganda, uzini yaxshi his qiladi. Agar sigirning rektal tekshirishdagi harorati 0,55 gradusga koʻtarilsa, ozuqa tarkibidagi quruq moddaga boʻlgan ehtiyoji 1,4 dan 1,8 kg ga pasayishi kuzatiladi. Sigirlarni saqlash usuli molxona qurish, mahsulot ishlab chiqarishdagi asosiy va qoʻshimcha jarayonlarni bajarishni mexanizatsiyalashtirish, sogʻish, goʻngni tozalash uchun uskunalarni tanlash va veterinariya-sanitariya hamda zoogigienik sharoitlarni yaratish bilan bogʻliq boʻlgan sarf harajatlarga bevosita taʼsir koʻrsatadi.

Agar molxonada shamollatish yoki ventilyatsiya tizimi yomon boʻlsa, unda nisbiy namlik, karbonat angidrid, ammiak, vodorod sulfid gazlarining miqdori ortadi. Toza havoda

me'yorda kislorod miqdori 21 %, karbonat anhidrid gazi 0,03% miqdorda bo'lishi lozim. Sigir organizmiga ammiak va vodorod sulfid gazi ham keskin salbiy ta'sir etadi. Qoramollar organizmi past haroratdagi nisbiy namlikda, quruq haroratdagiga nisbatan ko'p issiqlik yo'qotadi. Shu bois, molxona uzluksiz shamollatib turilganda, ortiqcha namlik chiqib ketadi, mollarni sovuqqa chidamlilik darajasi ortadi. Odatda sigirlar atrof muhitda harorat 13 dan 25⁰ C gacha bo'lganida, o'zini juda yaxshi his qiladi.

Shamollatish tizimiga baho berishda sigirlar turar joyidagi poldan 1,5 m balandlikdagi havodagi gazlar konsentratsiyasi o'rganildi. Bu balandlikda gazlar konsentratsiyasi, patogen mikroblar, chang, havo harakati tezligi me'yor ko'rsatkichlaridan past bo'lgan holda, nisbiy namlik tashqaridagi ob-havodagidek bo'lishi lozim. Kuzatishlar natijasida qish faslida molxonada havo harorati 10 °C, havoning nisbiy namligi 75 % ni, havoning harakat tezligi, 0,3 m/s, karbonat anhidrid gazining miqdori, 21 % ni, ammiak gazining miqdori 0,13 mg/l, tabiiy yurug'lik koeffitsienti 0,87 % ni tashkil etganligi aniqlandi. Ushbu ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, molxonada qish faslida barcha mikroiklim ko'rsatkichlar me'yor darajasida bo'lgan, albatta bu sigirlarning sut mahsuldorligiga ijobiy ta'sir qiladi.

XULOSA

Shunday qilib, bahor, yoz va kuzning dastlabki oylarida ob-havo sharoiti keskin o'zgarmaganligi sababli, ayvonlarning yon qismini polietilen bilan yopishga zarurat tug'ilmadi. Qish faslida molxonada barcha mikroiklim ko'rsatkichlar me'yoriy ko'rsatkichlarda bo'lganligi bois, sigirlarning fiziologik holatida salbiy oqibatlar kuzatilmadi. Bu xo'jalikda molxonani qurilishida to'g'ri joy tanlanganligi, qurilish loyihasini mukammalligi va unda qarorni to'g'ri qabul qilinganligidan dalolatdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Dosmuxamedova M.X. Qoramolchilik. O'quv qo'llanma. Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi. Toshkent. 2024. 204 b
2. Nosirov.U.N. va boshqalar. Chorvachilikda klassik va zamonaviy seleksiya usullari. Toshkent. 2008. 472 b
3. Nosirov U.N. Dosmuxamedova M.X Import qilingan Germaniya golshtin mollar genotipli nasldorlik va mahsuldorlik sifati. Zooveterinariya jurnali. №7-8. 2012. 35-36 b.
4. Носиров У.Н., ва бошқ. “Классик ва замонавий селекция усуллари” Тошкент. 2008.
5. Носиров У.Н., Мақсудов И., Досмухамедова М.Х. Ўзбекистонда қорамолчиликни ривожлантириш омиллари. SML-ASIA. 2011. 195 б.
6. Досмухамедова М.Х., Носиров У.Н., Шакиров Қ.Ж., Мамуров Ғ., Эсанов А. Selection of imported black-motley bulls - improvers of holstein breed and their efficient usage in improvement of black-motley strain herds // EPRA International Journal of Research Development (IJRD) Monthly Peer Reviewed & Indexed International Online Journal. Volume: 4, Issue:5, May 2019. P.97-99.
7. Досмухамедова М.Х., Носиров У.Н., Ходжаев У., Мавлонов Ш. Selection and evaluation on the father ancestors genotype and mother ancestors productive indices of imported fleckvieh simmental and schwyz breed combined- productive improver bulls // International journal of advanced research (IJAR). Int.J.Ady.Res. 2019, 7(5). Scientific journal impact factor (SJIF) P.321-324.
8. Маматқулов О., Досмухамедова М.Х., Носиров У.Н., ва бошқ. Selection of imported bulls of red-motley holstein and angler breeds, and also red strain of dairy direction herds'

improvement in the artificial insemination system // International journal for innovative research in multidisciplinary field. Volume-5, Issue-5, May-2019. P.205-207.

9. Маматқулов О., Носиров У.Н., Досмухамедова М.Х. Сут йўналишидаги қизил зотларни такомиллаштиришда қизил-ола голштин ва англер зотли буқалар наслидан фойдаланиш //“Чорвачилик ва наслчилик иши”. Ж. 2019. № 05 (10). Б.14-15.
10. Hakimov Q., Adilova O. Jizzax viloyati geografiyasi. Toshkent. Fan va texnologiyalari. 2015.